

**ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ
ХУНАРМАНДЧИЛИККА ОИД ТАЯНЧ КОМПТЕНСИЯЛАРИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ.**

Тошпулатова Фарида Раджабовна,

ТКТИ Янгиер филиалида ТСНҚБ бош мутахассиси

E-mail:toshpulatova87com@gmail.com

Аннотатсия: Мақолада инновацион таълим муҳитида ўқитувчиларнинг хунармандчиликка оид таянч компитенсияларини шакллантириш методикаси ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: комуникасия, инновацион, компитенсия.

**METHODOLOGY FOR THE FORMATION OF STUDENTS ' BASE
COMPENSATION IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT.**

Tashpulatova Farida Radjabovna, Tashkent chemical technological institute,
Yangiyer branch, specialist on Student Union

Annotation: The article given information about the methodology for the formation of teachers' skills-based compensation in an innovative educational environment.

Keywords: communication, innovation, competence.

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Ташпулатова Фарида Раджабовна, Ташкентский химико-технологический институт, Янгиерский филиал, специалист по студенческому союзу

Аннотация: В статье дана информация о методике формирования компенсации, основанной на навыках учителей, в инновационной образовательной среде.

Ключевые слова: коммуникация, инновация, компетентность.

Хунармандчилик қадимдан инсониятнинг ишлаб чиқариш фаолияти билан боғлиқ ҳолда юзага келиб, инсон тафаккури ва жамиятнинг ривожланиши билан деҳқончилик ва чорвачиликдан ажралиб чиқиб, турли даврларда техника ривожланиши билан такомиллашиб келган. Хунармандчилик ўймакорлик, темирчилик, мисгарлик, дурадгорлик, кулоллик, бўйрачилик, тикувчилик, тўқувчилик, бинокорлик, заргарлик, зардўзлик, бўёқчилик, тунукасоzлик ва ш.к. турларга бўлинади.

Умумий ўрта таълим мактабларида «Технология» фанини ўрганиш жараёнида ўқувчиларда хунармандчиликка оид таянч компетенцияларини ривожлантириш борасида олиб борилган тадқиқот ишлари таҳлили, шунингдек, амалий иш тажрибалар натижалари бу борада қуйидагилар алоҳида аҳамият касб этишини кўрсатди: Инноватцион таълим муҳитида ўқувчиларда хунармандчиликка оид таянч компетенцияларни ривожлантиришнинг назарий асосларини ишлаб чиқиш; ўқувчиларда хунармандчиликка оид таянч компетенцияларни ривожлантиришда Инноватцион таълим муҳитини ярата олиш даражасини аниқлаш ҳамда уни такомиллаштириш; хунармандчиликка оид Инноватцион таълим муҳитини яратиш; Инноватцион таълим муҳитида ўқувчиларда хунармандчиликка оид таянч компетенцияларни ривожлантириш методикасини ишлаб чиқиш.

Ўқувчиларнинг хунармандчиликка оид эгаллашлари лозим бўлган компетенциялари: хунармандчилик ва уларнинг турлари тўғрисида когнитив, аффектив ва психомотор маълумотларга эга бўлиши ҳамда амалиётда қўллай олиши; ёғоч ўймакорлиги амалларини бажара олиш ва уларнинг турлари тўғрисидаги маълумотлар асосида бадий манзарали кўринишга келтира олиш; истеъмол буюмлари (товоқ, лаган, қошиқ), қурилиш буюмлари (устун,

эшик, ром), меҳнат буюмлари (бешик, сандик, жавон)ни ясай олиш; турли ҳунармандчилик тармоқлари (бўйрачилик, сават тўқиш, заргарлик, темирчилик, кулоллик, пичоқчилик ва бошқалар) уларнинг иш методлари, ўзига хос хусусиятларини амалиётга татбиқ этиш ва ш.к.

Ўқувчиларнинг ҳунармандчиликка оид таянч компетенцияларини Инноватцион таълим муҳитида ривожлантиришни бир бутун тизим сифатида таҳлил қилиш мақсадида дидактик модель ишлаб чиқилди. Мазкур модель учта блок (мақсадли блок, жараёнли блок, натижали блок)га ажратилиб, мақсадли (таълимий, тарбиявий, ривожлантирувчи, вазифалар), жараёнли (компетенциялар: таянч, махсус, касбий. Педагогик жараён: мазмун, шакл, метод, восита, қўлланиш соҳаси.), натижа (баҳолаш мезонлари (репродуктив, продуктив, креатив))ни ўз ичига олади.

Моделнинг мақсади уч даражада киритилди: таълимий – инноватцион таълим муҳитидан фойдаланган ҳолда «Технология» фанини ўқитиш жараёнини ташкиллаштириш, ўқувчиларни ҳунармандчиликка оид тушунчалар билан таништириш; тарбиявий – ўқувчиларда ҳунармандчиликка оид таянч компетенцияларни Инноватцион таълим муҳитида ривожлантириш (ҳунармандчиликнинг турлари, буюмларни ясаш жараёни)ни ўргатиш; ривожлантирувчи – ўқувчиларнинг ҳунармандчиликка оид илмий маълумотларни Инноватцион таълим муҳитида ўрганиш, уларни элементар таҳлил, синтез ҳамда хулоса чиқариш қобилиятини ривожлантириш.

«Компетенция», 1«компетентлик» ва «таянч компетенция» каби тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини тадқиқ қилиш, шакллантириш, ривожлантириш ҳамда ташхислаш масалалари бўйича мамлакатимиз олимлари: Н.А.Муслимов, Ш.С.Шарипов, О.А.Қўйсенов, Р.Х.Файзуллаев, К.Т.Уматалиева, Н.Ш.Турдимов, Л.Р.Зарипов, МДХ ва хорижий мамлакатлар

1 <https://psihdocs.ru/kompetenciya-nima-degani.html>

олимлари: Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, О.Н.Яригин, С.Р.Вегер, Д. Пеппер, Ж.Павелка ва бошқалар тадқиқотлар олиб борган.

Ўқувчиларнинг ҳунармандчиликка оид олган назарий билимлари, амалий кўникма ва малакаларини ҳамда таянч компетенцияларини ривожлантириш, шунингдек, инновацион фикрлаш доирасини кенгайтириш, хотирасининг ўсиши, тасаввур этиши натижавий омиллар бўлса, унда таълим технологияларини қўллашнинг асосий мақсади таълим жараёнида ўқувчилар билимларини бойитиш ва креатив қобилиятларини ривожлантиришга қаратилган дастурий воситалар фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Адабиётлар:

1. Алексеева Л.Н. “Инновацион технологиялар эксперимент ресурси сифатида” /Ўқитувчи, № 3 2004, с 78.
2. Бйчков, А.В. “Инновацион маданият” /Профил мактаби, 6-сон, 2005, п 83.
3. Тасдиқбай, Н.М. “Инновацион таълим мухитини шакллантириш ўқув жараёнини ривожлантириш шарти сифатида” / Тасдиқбай, Н.М.- текст: непосредственный // Молодой ученый-2017.